

LA IMPUNIDAD DE LOS FEMINICIDAS EN CENTROAMÉRICA

Autoras: Irene Del Carmen Solís Canjura y Rebeca Abigail Hernández Estrada.

Resumen: El artículo aborda la impunidad de los feminicidios en Centroamérica, identificando los factores estructurales, institucionales y socioculturales que contribuyen a la perpetuación de estos. Se exponen las deficiencias en los sistemas judiciales, la ineficiencia de las instituciones y la normalización del machismo, elementos que exacerbaban la crisis. Los datos y casos específicos ilustran la problemática en todas sus dimensiones. Solo a través de educación con enfoque de género obligatoria para todos y la voluntad política se conseguirá concientizar acerca de la violencia de género, erradicar los feminicidios y garantizar la justicia para las víctimas.

Palabras claves: centroamérica, derechos humanos, estructuras de poder, feminicidio, impunidad, instituciones, justicia, machismo, patriarcado, violencia de género.

INTRODUCCIÓN

Centroamérica no es un lugar seguro para las mujeres.

En las últimas décadas, la subregión centroamericana ha atravesado una realidad constante, cruda y profunda de violencia en todas sus manifestaciones, destacando entre ellas por sus alarmantes cifras, la violencia de género. Dicho fenómeno no es un caso “aislado”, sino un problema estructural, institucional, e incluso sociocultural, que persiste y se intensifica de manera progresiva.

Son múltiples las formas en las que se expresa la violencia de género, como la violencia física, económica, cultural, doméstica, psicológica o emocional, sexual, y la más extrema, el feminicidio.

ONU Mujeres define al feminicidio como “*el asesinato de una mujer por el hecho de serlo*” siendo la etapa culminante y la más brutal del ciclo de violencia contra la mujer¹. Los victimarios responsables de este acto atroz pueden ser tanto allegados a la víctima (parejas íntimas, familiares u otros conocidos) como completos desconocidos.

Erradicar esta problemática ha sido una tarea titánica para las Organizaciones de Derechos Humanos, las instituciones enfocadas en proteger los Derechos de la mujer, los movimientos/activistas feministas, y sobre todo para las mujeres en general; pero en ocasiones parece que la misma sociedad, atrapada en su ceguera patriarcal, no tiene interés en resolver este problema. Es de esta manera que los países centroamericanos se encuentran en una paradoja social, donde una parte de la población lucha por la

¹ “Feminicidio”, ONU Mujeres Colombia, acceso el 30 de enero de 2025, <https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres/feminicidio#:~:text=E1%20feminicidio%20se%20refiere%20a,brutal%20de%20una%20sociedad%20patriarcal>.

seguridad de las mujeres, mientras que otra parte de la población sigue alimentando el sistema opresor, desigual y machista que perpetúa la violencia.

En este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué razón la sociedad estaría a favor de que el violento sistema patriarcal esté en constante expansión? Las respuestas a esta interrogante son numerosas y diversas, sin embargo, este artículo abordará a profundidad una de las razones que ha tomado mayor relevancia en los últimos años: la impunidad.

Entre más se normaliza un sistema ruin plagado de injusticias y opresión, más se arraiga la impunidad como elemento estructural en la sociedad, puesto que, al no haber consecuencias para los ejecutores de la violencia de género, perdura el problema. Tantos años de impunidad para los agresores han dejado la percepción de que las agresiones contra las mujeres no tienen ningún castigo o pena, que la violencia es tolerada, justificada y aceptada.

Para comprender por qué tantos casos de violencia de género quedan impunes en Centroamérica, es menester identificar los factores que sostienen esta realidad. En el desarrollo del presente escrito se detallan exhaustivamente los elementos estructurales, institucionales y socioculturales que contribuyen a la impunidad de los manifestantes de la violencia de género en su máximo realce, es decir, los feminicidas.

Los factores de tipo estructural abarcan las deficiencias de los sistemas judiciales centroamericanos, la limitada capacidad de los Estados para garantizar justicia por la vía legal, el papel privilegiado de los perpetradores en posiciones de poder y la notable desigualdad para acceder a la justicia que viven miles de víctimas y sus familias.

Bajo esta misma línea, los factores institucionales se centran en las falencias de las instituciones, en su mayoría públicas, encargadas específicamente en la protección de los Derechos de las mujeres, evaluando su rol con los recursos que tengan a su disposición, sin dejar de lado el papel de las políticas públicas en el tópico.

Finalmente, los factores socioculturales hacen hincapié en las normas, creencias y estigmas arraigados en la población que impiden que se sancione debidamente a los feminicidas, elementos que permiten la impunidad o que múltiples de los casos de feminicidio queden en el anonimato.

La intersección entre estos factores genera y da lugar al sistema opresor/desigual, evidenciando en su pleno auge el núcleo del problema.

Esto no puede ser resuelto con intervenciones aisladas, sino que se necesita fervientemente cambios radicales en las estructuras de poder, en las instituciones estatales y en la cultura en su conjunto.

1. Panorama general de feminicidios en Centroamérica

Antes de abordar y profundizar en cada uno de los factores que contribuyen a la impunidad de los feminicidios en la sociedad centroamericana, es fundamental comprender la realidad de las mujeres en la subregión, revisar las estadísticas de feminicidios y los niveles de impunidad existentes.

El panorama de feminicidios en Centroamérica sigue siendo alarmante, durante el 2024 las cifras de feminicidios y violencia contra la mujer han aumentado, evidenciando la crisis de Derechos Humanos que viven las mujeres del territorio.

Según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en Honduras se registraron 231 feminicidios. En El Salvador, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), reportó 39 feminicidios entre enero a diciembre de 2024. Mientras tanto Guatemala y Nicaragua, reportaron 558 y 60 feminicidios, respectivamente, en base a datos recolectados por organizaciones como CDM – CICAM, ORMUSA y Católicas por el Derecho a Decidir; y en Costa Rica, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, con datos de la Fiscalía Adjunta de Género, el Subproceso de Estadísticas del Poder Judicial y la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, reportó 21 feminicidios.

A pesar de que cada uno de los países de la subregión cuenta con leyes específicas para combatir la violencia de género (como la Ley contra la Violencia Doméstica en Honduras, la Ley Especial Integral para una vida libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador, la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer en Guatemala, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en Nicaragua y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica), la implementación de estas leyes es deficiente y en la mayoría de los casos los perpetradores quedan impunes, debido a la falta de aplicación efectiva de las normas y la revictimización de las víctimas en los sistemas judiciales.

En el contexto centroamericano existe una tasa muy alta de impunidad ante los casos de feminicidios, en Honduras de las 4,412 muertes de mujeres que se han registrado en los últimos 10 años, han sido acusados 1,346 hechos por los delitos de homicidio, asesinato, parricidio y femicidio, y solo contra 672 imputados se dictaron sentencias condenatorias², además el 95% de los casos de feminicidio no se resuelven, permaneciendo en la impunidad.

El Salvador vive una situación compleja debido al régimen de excepción, ya que no se sabe con certeza si el número de feminicidios en la actualidad es correcto, debido a que los feminicidios son reportados junto a los homicidios, por esa misma razón es difícil saber cuántos feminicidios han sido resueltos o han quedado impunes. Sin embargo, en los últimos diez años, han sido asesinadas más de 5,000 mujeres en El Salvador. Según la Fiscalía, entre mayo de 2021 a junio de 2022, se registraron 16,975 hechos de violencia hacia las mujeres, que van desde violencia física, patrimonial, sexual hasta feminicidios. De estos casos, sólo el 7,79 % de los casos han terminado en una condena³.

² Roxana Rodríguez, "Solo hay 672 condenados; 3,700 muertes de mujeres en impunidad", La Prensa, 8 de abril de 2024, <https://www.laprensa.hn/premium/series/honduras-mujeres-crimenes-muertes-investigacion-impunidad>

³ "No más silencio, no más impunidad", FESPAD, 25 de noviembre de 2023, <https://www.fespad.org.sv/editorial-actualidad-no-mas-silencio-no-mas-impunidad/>

Por otro lado, Guatemala ha contabilizado 2,168 femicidios desde 2008 y el 71% de ellos permanecen en la impunidad, según un informe divulgado por el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN)⁴. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en Nicaragua se cometieron 67 femicidios en 2022, de los cuales el 36% están en impunidad⁵. Costa Rica, en el 2022, obtuvo 44 absolutorias y apenas 26 condenas en casos de feminicidios. Del año 2007 al 2022 hubo un total de 430 femicidios en el país y apenas 121 condenas. Esto equivale a que aproximadamente 1 de cada 3 o 4 femicidios obtiene finalmente algún tipo de justicia penal⁶.

Estos datos son solo de los casos que se encuentran registrados, ya sea porque se realizaron denuncias o se llevaron procesos legales, sin embargo, no es posible contabilizar aquellos miles de casos que se han mantenido en la oscuridad debido al miedo de los familiares de las víctimas.

En el marco legal salvadoreño se hace mención la pena a cumplir por el cometimiento de feminicidio, además que en el año 2023 se realizó una reforma al Código Procesal Penal y se incorporó la imprescriptibilidad del delito de feminicidio para que su persecución judicial no esté sujeta a ningún plazo y se haga justicia a favor de la víctima. Aunque el Gobierno ha tomado este paso adelante, los feminicidios y la violencia de género siguen siendo invisibilizados; la falta de publicación de cifras oficiales y la omisión de la realidad por parte de los medios y distintas instituciones, que tienen el deber de realizar publicaciones, generan la percepción de una baja en los índices de feminicidios, distorsionando la realidad y reforzando la falsa idea de que las mujeres viven en seguridad.

En cuanto a los esfuerzos internacionales para abordar la problemática centroamericana, que afecta a muchas mujeres en el mundo, no existen iniciativas específicas dirigidas a la erradicación de la impunidad en los feminicidios. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación acerca de la discriminación hacia la mujer, por ello, en 1979 crearon la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lastimosamente dicha Convención ha sido ratificada en Centroamérica únicamente por Costa Rica y Guatemala, lo que la hace legalmente vinculante e incorporada en sus legislaciones nacionales, mientras El Salvador se encuentra en un limbo, debido a que firmó la Convención pero no la ha ratificado, lo que impide su aplicación legal. Honduras y Nicaragua ni siquiera la han firmado ni ratificado⁷. También se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), tratado internacional que ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados

⁴ "El 71 % de los asesinatos de mujeres en Guatemala quedan impunes", Swissinfo, 23 de marzo de 2022, <https://www.swissinfo.ch/spa/el-71-de-los-asesinatos-de-mujeres-en-guatemala-quedan-impunes/>

⁵ Ana María Méndez, "Ola regresiva para las mujeres en Centroamérica", WOLA, 8 de marzo de 2023, <https://www.wola.org/es/analysis/ola-regresiva-mujeres-centroamerica/>

⁶ Mariana Mora, "Voz experta: Costa Rica en alerta ante el aumento de la violencia femicida", Universidad de Costa Rica, 20 de junio de 2024, <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2024/6/20/voz-experta-costarica-en-alerta-ante-el-aumento-de-la-violencia-femicida.html>

⁷ "Países que han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer", Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, acceso el 1 de marzo de 2025, <https://oig.cepal.org/es/indicadores/paises-que-han-firmado-ratificado-protocolo-facultativo-la-convencion-la-eliminacion>.

Parte de la Convención, formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas⁸.

Esta situación refleja el impacto positivo que pueden llegar a tener las convenciones, resoluciones y tratados internacionales en la mejora de las condiciones para las mujeres, pero los Estados no deben resistirse a adoptar planes de acción específicos para abordar desafíos como los altos índices de feminicidios.

2. Factores que contribuyen a la impunidad de los Feminicidas

La cultura de la impunidad ha contribuido a que la violencia feminicida no desaparezca. La permisividad existente para cometer crímenes de odio hacia las mujeres no solo es el resultado del devenir histórico conflictivo, sino de una compleja combinación de factores que han normalizado esta inquietante realidad, de la cual Centroamérica no está exenta. Dichos factores pueden categorizarse en tres ejes principales:

2.1. Factores estructurales

La incompetencia de los cuerpos policiales, las fiscalías, los tribunales y los Órganos Judiciales se manifiesta en la baja tasa de condena y judicialización de los victimarios. Previamente se expusieron pruebas contundentes y comprobables de las alarmantes cifras de impunidad en los feminicidios, evidenciando que los sistemas judiciales de los Estados centroamericanos tienen deficiencias significativas en materia de sanción efectiva a los feminicidas, esto debido a la ausencia de la perspectiva de género en las políticas judiciales de cada país.

Estos atentados a la vida no reciben investigaciones rigurosas y completas para determinar al responsable, la recolección de pruebas y los análisis forenses son mal ejecutados o insuficientes, el presupuesto destinado a estos casos es reducido, los procesos judiciales son retardados y dejan en un “limbo legal” a las víctimas, y por supuesto, estos procesos judiciales suelen revictimizar a las víctimas, sin dejar de lado que las autoridades tienden a ser prejuiciosas y minimizan los crímenes al no reconocer el feminicidio como un acto violento y sistemático contra las mujeres, reduciéndolo a un “homicidio”, o simplemente, hay una seria falta de sensibilización de parte de los operadores de justicia frente a la violencia de género, entre muchas más irregularidades y negligencias que no garantizan la justicia para las mujeres centroamericanas.

Si bien es cierto, estos sistemas judiciales no pueden realizar una mejor labor en este concepto debido a la falta de recursos, la limitada capacitación en el tema, la carencia de personal o por la sobrecarga que tienen, empero, la burocracia judicial no justifica la inacción y omisión en la búsqueda de justicia.

⁸ "Convención de Belém do Para", Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diciembre de 2013, https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/material_difusion/convencion_belemdopara.pdf.

No cabe duda que el sistema judicial flaquea por la falta de voluntad y compromiso político firme por parte de los Gobiernos centroamericanos para darle fin a esta crisis. *“Es el Estado el que tiene la responsabilidad de proteger a las mujeres de la violencia de género”*⁹.

En cambio, los representantes políticos optan por mantener el status quo, priorizando temas de menor relevancia en lugar de garantizar la protección de las mujeres previo a ser víctimas de violencia, y ese ha sido uno de los mayores errores de Centroamérica, el actuar (con medidas superficiales) después que han ocurrido las tragedias. Porque no solo se trata de hacer justicia por las víctimas de feminicidio llevando a sus asesinos a la cárcel con su merecida condena, sino también de proteger (con medidas preventivas y proactivas) a todas las mujeres para evitar que se conviertan en víctimas de estos crímenes. Lastimosamente, no es esa la realidad que vive la subregión y la impunidad llega a un grado crítico: la impunidad institucional, es decir, perpetradores que quedan impunes por sus posiciones de poder. Este fenómeno ya no solo es una cuestión de incompetencia y negligencia, se trata de un sistema estructural diseñado para favorecer y defender a los poderosos (sin importar los crímenes que hayan cometido).

Incluso han ocurrido casos donde los mismos policías y/o militares son los responsables de estos delitos, pero nunca han sido procesados. Claro es el ejemplo de Ana Hernández en 2023, una mujer que sufrió de feminicidio a los 32 años en manos de Allan Franco Méndez, un mayor de artillería de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lamentablemente, para favorecer al victimario se implantó la narrativa de que la causa de muerte había sido “suicidio”, cuando en realidad no hubo un esfuerzo real de las autoridades por buscar al culpable, y hasta la fecha, la familia no ha obtenido acceso a la autopsia¹⁰.

Fuente: Contracorriente

Esto no solo deja en evidencia la impunidad institucional existente, sino también la desigualdad de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Recurrentemente, acceder a la justicia puede verse como un privilegio al que no todos pueden aspirar, especialmente en sociedades donde la imparcialidad es solo un ideal, y en la práctica, la justicia no ha sido estrictamente libre de discriminación.

Asimismo, la lucha por acceder a la justicia no solo se limita al género, también a una discriminación estructural cruzada y una privación combinada, es decir, la interseccionalidad, como lo es el caso de las mujeres indígenas en Centroamérica que se les dificulta acceder a la justicia no solo por ser mujeres, también por los prejuicios étnicos y raciales que se les imponen.

⁹ “Derechos de las mujeres”, Amnistía Internacional, acceso el 4 de febrero de 2025, <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/womens-rights/>.

¹⁰ Jorge Cabrera, “Muerte de Ana Hernández bajo la incertidumbre de un posible femicidio”, Contracorriente, 19 de abril de 2023, <https://contracorriente.red/2023/04/19/muerte-de-ana-hernandez-bajo-la-incertidumbre-de-un-posible-femicidio/>

Falta de atención diferenciada, deficiencias en las medidas de seguridad, capacitación insuficiente de los operadores de justicia, limitado acceso a representación legal gratuita, barreras lingüísticas y la revictimización en los procesos judiciales, son los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas indígenas en Guatemala que han sufrido de violencia de género y que buscan justicia¹¹.

*“El acceso a la justicia es un Derecho rector en cualquier Estado democrático”*¹², pero los Estados centroamericanos no se están esforzando lo suficiente por reducir la exclusión social y las víctimas de violencia pierden la posibilidad de hacer valer sus Derechos por la diversas barreras sociales, culturales y económicas que se les interponen.

2.2 Factores institucionales

Antes de abordar los factores institucionales que contribuyen a la impunidad de los feminicidios en el territorio centroamericano es fundamental identificar y reconocer las instituciones responsables de la prevención y atención a la violencia de género en cada uno de estos países; Honduras cuenta con la Secretaría de la Mujer (SEMujER) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ambas entidades gubernamentales se complementan en sus labores, SEMujER se encarga de implementar políticas públicas relacionadas con la igualdad de género, desarrollo y bienestar de las mujeres; por otro lado, el INAM se encarga de brindar atención a las víctimas de violencia de género y la garantización de los Derechos Humanos de las mujeres hondureñas.

El Salvador posee el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) que es la entidad rectora de las políticas públicas para la promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres, principios alineados a la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). En Guatemala la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) es la entidad asesora y coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas. Por otro lado, en Nicaragua está establecido el Ministerio de la Mujer (MINIM), que se encarga de coordinar políticas en cuanto a la igualdad de género y la prevención de la violencia, y Costa Rica cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

La ineficiencia de estas instituciones está fuertemente ligada a la impunidad de feminicidios en Centroamérica, debido a que, cada una tiene la responsabilidad de proteger, prevenir y atender la violencia de género. Sin embargo, los procesos y la toma de acción de estas son ineficientes por factores de financiamiento, capacidad de talento humano, la coordinación y estructura interna de las instituciones; esto se ve reflejado en los preocupantes datos acerca de los feminicidios en

¹¹ “Estudio sobre el acceso a la justicia de mujeres y niñas indígenas víctimas de violencia sexual y violencia basada en género en Guatemala”, Abogados sin fronteras Canadá, 12 de marzo de 2022, <https://asfcanada.ca/es/medias/estudio-sobre-el-acceso-a-la-justicia-de-mujeres-y-ninas-indigenas-victimas-de-violencia-sexual-y-violencia-basada-en-genero-en-guatemala/>.

¹² “Radiografía del acceso a la Justicia en México: Acceso a la Justicia y Desigualdad”, Tecnológico de Monterrey Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, acceso el 4 de febrero de 2025, <https://www.kas.de/documents/266027/12756763/Acceso+a+la+justicia+y+desigualdad.pdf/0441fa23-6906-418b-a3f7-ff56aaa48c3a?version=1.0&t=1622581730938>.

Centroamérica: más de 800 mujeres fueron asesinadas en 2024. Además, existe la problemática acerca del presupuesto que se les asigna a estas instituciones, que es insuficiente para cubrir con las necesidades que presentan. Países como El Salvador y Guatemala han recibido recortes de presupuesto en los últimos años; en el caso de El Salvador en su propuesta para el Presupuesto General de la Nación de 2025 indica una asignación de \$7,237,221, representando una reducción de \$4,367,461 respecto al 2024¹³. Esta situación representa un inminente y grave retroceso en el desarrollo e implementación de programas y servicios esenciales para las mujeres, entorpeciendo su labor de prevenir la violencia de género y brindar atención estable a las víctimas.

También se denota el mal manejo de los fondos que se poseen, estos deberían ser utilizados para echar a andar diferentes programas que apoyen las políticas públicas en contra de la violencia de género y que esto permita disminuir los casos de feminicidios, además de maximizar el potencial del talento humano con capacitaciones en temas de género, atención a las víctimas y trabajar en cooperación con el sistema judicial para evitar la revictimización y demoras en los procesos, ya que esto genera que muchos casos, sin el seguimiento adecuado, queden impunes.

La falta de transparencia de parte de los Gobiernos centroamericanos también es un factor que influye en la inoperancia de dichas instituciones, los datos no son publicados, no se sabe con certeza cuanto es el presupuesto asignado, como el caso del Gobierno de Nicaragua que no rinde cuentas ante la población acerca de cómo se están utilizando los recursos.

A pesar de que existen políticas públicas, su aplicación es muy débil. Además el panorama político de la subregión centroamericana es frágil y cada país enfrenta sus luchas particulares, lo que contribuye a la vulneración de los Derechos Humanos de la población. Sin embargo, la ineficiencia de las políticas públicas creadas para combatir la violencia de género también se justifica por razones de enfoque, en vista de que estas políticas se enfocan únicamente en la denuncia y castigo, que claramente es necesario, pero hasta el momento esta no ha sido la fórmula correcta, ya que muy pocos agresores son castigados. Estas deberían enfocarse también en la prevención y educación de la sociedad para dejar de ver los temas de género como tabú y se tomen las medidas preventivas desde edades tempranas, y así, concientizar a la población de la realidad que se vive, en donde la violencia de género está tan normalizada que desemboca en asesinatos de mujeres a diario.

La falta de voluntad y compromiso gubernamental afecta grandemente y genera que estas políticas e instituciones se debiliten con el tiempo, se aprueban políticas pero no hay observancia de que se estén aplicando o cumpliendo; los Gobiernos centroamericanos no ven los feminicidios como un problema real y grave que continua ocurriendo, incluso diferentes organizaciones civiles de corte feminista, que trabajan en temas de género y que se pronuncian en pro de las mujeres en estos países, son fuertemente silenciadas, reprimidas o acusadas de alterar el orden público. Tal es el caso de Nicaragua, en donde no

¹³ Krissia Girón, "Así dismantelaron al ISDEMU y al sistema de protección de derechos de las mujeres en El Salvador", Revista La Brújula, 25 de noviembre de 2024, <https://revistalabrujula.com/2024/11/25/asi-desmantelaron-al-isdemu-y-al-sistema-de-proteccion-de-derechos-de-las-mujeres-en-el-salvador/>

se pueden realizar manifestaciones y marchas debido a que están prohibidas las protestas ciudadanas y se han criminalizado las actividades de defensa de Derechos Humanos.

2.3 Factores socioculturales

La principal razón o la causa “de raíz” de la impunidad en los feminicidios, radica en la consolidación del sistema patriarcal dentro de las normas socioculturales, e incluso religiosas, que han justificado la desigualdad de género generación tras generación. “*La sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y valía en comparación con el hombre*”¹⁴.

La cultura del machismo, con su conjunto de comportamientos y creencias, se ha arraigado profundamente en la sociedad a tal punto que está presente desde las etapas de crianza de los y las infantes, impidiendo que estos desarrollen sus propias personalidades libremente, reforzando los roles de género tradicionales y la subordinación de la mujer como un ser sumiso, dependiente y obediente al hombre. Esta cultura establece que la mujer “ideal” tiene funciones únicamente domésticas y conductas limitantes como la paciencia y la tolerancia, mientras que el hombre es el “líder” que se desempeña en su diario vivir con conductas de dominio y control total.

Esta polarización y jerarquización de roles y estereotipos se ha venido gestando a lo largo de la historia, puesto que, muchas de las “grandes mentes” de distintas épocas han promovido esta ideología con sus dichos y/o escritos, tal es el caso del filósofo griego, Aristóteles, quien manifestó en su obra Política que “*el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior; aquel manda y ésta obedece*”¹⁵. Avanzando en la historia, se encuentra el teólogo Tomás de Aquino que consideraba que la mujer es “*un varón frustrado... algo imperfecto y ocasional*”¹⁶, sugiriendo que, una mujer es una criatura imperfecta por ser un “hombre incompleto”. Y en una época más contemporánea, el psicoanalista Sigmund Freud expresó que “*la feminidad es una forma de pasividad y carencia*”¹⁷, dando a entender que las mujeres tienen una deficiencia natural por la ausencia de atributos masculinos.

Pensadores, filósofos, críticos, así como políticos, psicólogos y líderes religiosos, han sido los promotores del patriarcado y la ideología de subordinación de la mujer, reflejando que este sistema tiene bases profundas que se mantienen de manera intencionada en la organización de la sociedad.

Esto ha perpetuado la discriminación y degradación de la mujer, dándole origen a la violencia de género en todas sus manifestaciones, empezando por el acoso, agresiones verbales, violencia doméstica, física, sexual, y culminando en el feminicidio. Cabe destacar que en este sistema patriarcal existe la costumbre errónea de responsabilizar a la mujer de ser víctima de violencia, ya sea por su forma de comportarse,

¹⁴ Ana D. Cagigas, “El patriarcado, como origen de la violencia doméstica”, *Dialnet*, n.5 (2000): 308, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206323>

¹⁵ Julián Gallego, “Aristóteles, entre la política y la biología: la dominación del ciudadano varón en la Grecia antigua”, *NOVA TELLVS*, n.43/1, (2025): 52

¹⁶ ““La mujer es defectuosa y mal nacida” Tomas de Aquino”, *InfoCatólica*, 4 de agosto de 2012, <https://www.infocatolica.com/blog/esferacruz.php/1208040633-la-mujer-es-defectuosa-y-mal>.

¹⁷ Gigi Fiori, “Freud and de Beauvoir’s Analysis of the Feminine: What is a Woman? Is Woman a Platonic Essence or a Mysterious Reality?”, *Medium*, 16 de diciembre de 2022, <https://medium.com/ginervasgarden/freud-and-de-beauvoirs-analysis-of-the-feminine-what-is-a-woman-8f229ca90e6c>.

vestirse, transitar o cualquier otro tipo de decisión personal; no obstante, ninguna de estas razones puede justificar en lo absoluto la violencia.

En muchos de los casos de las víctimas de feminicidio, estas sufren como preámbulo (o mejor dicho como una alerta) la violencia doméstica, desempeñada por los hombres como un mecanismo de control social y dominio masculino. La sociedad al normalizar que la mujer es sumisa y el hombre es dominante, avala que los maltratadores ejecuten la violencia contra la mujer con naturalidad. Lamentablemente, al no haber un freno efectivo a la violencia doméstica, esta tiende a escalar al feminicidio, situándose en un escenario en el que el “hubiera” ya no existe, es decir, el desenlace de este hecho violento tiene un resultado irreversible que marca no solo la vida de la víctima, sino también la vida de sus familiares. En muchos de estos casos, quienes también sufren de las consecuencias del feminicidio son los hijos e hijas de las víctimas, menores de edad que quedan en situación de desprotección y, en algunos casos, han sido testigos directos de la violencia ejercida contra sus madres.

Independientemente si una víctima de feminicidio haya o no haya sufrido violencia doméstica previa a su asesinato, bajo las mismas premisas del patriarcado y machismo estos perpetradores no reciben las consecuencias legales y el rechazo social suficientes que se merecen.

En el momento cuando los familiares o allegados de la víctima quieren denunciar el feminicidio, la sociedad patriarcal les da la percepción de que la denuncia es inútil, inconveniente, y en algunos casos, peligrosa. Esto se debe al temor a las represalias, la desconfianza en las autoridades, la carencia de apoyo judicial, la revictimización y la estigmatización social, pues, la sociedad en lugar de condenar al criminal, se centra en cuestionar la vida de la víctima y buscar razones que justifiquen su trágico final. Asimismo, esta estigmatización la sufren los familiares de la víctima por medio de los obstáculos legales y burocráticos para acceder a la justicia, o en algunos casos, por medio de intimidaciones y/o amenazas de parte de los perpetradores y sus allegados, obligándolos a que desistan de los procesos judiciales, perpetuando la impunidad de los feminicidas.

3. Casos emblemáticos de feminicidios impunes en Centroamérica

Cada feminicidio impune en Centroamérica es emblemático, ya que representa una vida arrebatada sin justicia. Este apartado busca ilustrar, a través de casos específicos, los factores estructurales, institucionales y socioculturales que contribuyeron a estos crímenes, y que perpetúan un círculo vicioso de violencia de género. Sin embargo, cada asesinato es significativo y refleja un problema endémico que sigue cobrando vidas de mujeres, con cifras alarmantes que evidencian su persistencia.

3.1 Caso de Katya Miranda (1999)¹⁸

¹⁸ Héctor Silva Avalos, “El asesinato impune de Katya Natalia Miranda Jiménez”, Factum, 3 de abril de 2016, <https://www.revistafactum.com/asesinato-impune-katya-natalia-miranda-jimenez/>

Fuente: Factum

El 9 de abril de 1999, Katya Miranda de 9 años fue violada y asesinada en la playa Los Blancos, ubicada en el departamento de La Paz, El Salvador. El principal sospechoso de este caso fue su abuelo, el coronel retirado Carlos Miranda, además el padre y tío de la víctima, Edwin y Godofredo Miranda, estuvieron implicados, el primero por abandono de menor y el segundo por omisión de los hechos. Debido a las posiciones de poder con las

que contaban los implicados, la investigación del caso desde un primer momento estuvo marcada por la corrupción, encubrimiento y un proceso deficiente; no solo no se preservó la escena del crimen en un primer momento sino que tampoco se investigaron a los principales sospechosos y cuando se capturaron a los sospechosos estos fueron liberados por falta de “pruebas contundentes”. El caso fue completamente sabotado por las autoridades para que los culpables no sufrieran repercusiones, aun cuando la persistencia de la madre de la víctima mantuvo vivo el caso, pero esto no fue suficiente para las autoridades negligentes, y a más de 20 años del crimen, el caso sigue estando impune y es un símbolo de la corrupción y la falta de justicia en cuanto a los feminicidios en El Salvador. Este caso denota que los factores estructurales y la corrupción de las autoridades es, en muchas ocasiones, el factor principal por el que los asesinatos contra niñas y mujeres tengan impunidad.

3.2 Caso de Esther Damaris Martínez (2023)¹⁹

Fuente: Artículo 66

El 5 de enero de 2023 fue encontrado el cuerpo sin vida de Damaris Martínez de 28 años en el departamento de Chinandega, al norte de Managua, Nicaragua. Según los reportes dos sujetos fueron los que la emboscaron y se identificó uno de ellos como pariente de la joven y fue capturado, sin embargo, no hubo más actualizaciones referentes al caso o si los feminicidas fueron condenados. Esto señala la grave situación en cuanto al deficiente accionar de las instituciones gubernamentales ante la violencia contra la

mujer, además la situación se empeora debido al cierre masivo de ONGs en Nicaragua que proporcionaban mecanismos de prevención y protección contra la violencia de género, ya que el Gobierno nicaragüense no tiene políticas de protección específicas y las instituciones correspondientes no actúan en pro de la prevención y protección de las mujeres.

¹⁹ Houston Castillo, “Cierre de ONGs dificulta prevención de feminicidios en Nicaragua: defensoras de derechos humanos”, VOA, 8 de julio de 2023 <https://www.vozdeamerica.com/a/unas-50-mujeres-nicaraguenses-han-sido-asesinadas-en-lo-que-va-del-ano/7167635.html>

3.3 Caso de Cinthia Matilde Martínez (2020)²⁰

Fuente: Criterio.hn

Cinthia Martínez tenía 34 años cuando fue asesinada, mientras dormía en su casa ubicada en la comunidad garífuna de Nuevo San Juan en Tela, Atlántida, Honduras, por su expareja Rubén Carabante, a quien había denunciado seis veces, ya que vivía en un ciclo de violencia, sin embargo en cinco de las seis ocasiones fue violentada y hasta burlada por las autoridades pertinentes, ya que no se tomaron nunca medidas de protección, ni se investigó a su agresor; durante la sexta denuncia que Cinthia presentó, esta buscó ayuda en organizaciones de mujeres y gracias al acompañamiento se

logró el procesamiento contra Carabante por el delito de violencia intrafamiliar y se le condenó a prisión preventiva, sin embargo, debido a la debilidad del sistema judicial hondureño, meses después salió y asesinó a Cinthia en su propio hogar. Este caso está marcado por el machismo, normalización de la violencia de género y el racismo estructural en la sociedad hondureña, por lo que sigue estando impune y el perpetrador está en libertad condicional y nunca pagó por el feminicidio de Cinthia Martínez; además se demuestra lo desprotegidas que están las mujeres en Honduras, no solo por serlo, sino que también su raza influye fuertemente como factores que impiden que se dé un trato justo.

²⁰ Fernando Silva, “El femicidio de Cinthia muestra la impunidad que enfrentan las mujeres garífunas”, Contracorriente, 6 de diciembre de 2022. <https://contracorriente.red/2022/12/06/el-femicidio-de-cinthia-muestra-la-impunidad-que-enfrentan-las-mujeres-garifunas/>

CONCLUSIONES

El feminicidio es una de las problemáticas más graves e invisibilizadas que existe en la subregión centroamericana, y la inacción ante estos sigue perpetuando la impunidad de las alarmantes cifras de casos que se dan al año, ya sean reportados o no.

A pesar que existen diversas organizaciones no gubernamentales que intentan prevenir la violencia de género y dar esa protección y acompañamiento a las víctimas, las falencias estructurales e institucionales, como la corrupción y negligencia de los sistemas judiciales y la ineficiencia de las instituciones gubernamentales, perpetúan el ciclo endémico de violencia hacia las mujeres centroamericanas. No es posible hablar de posibles cambios estructurales o nuevas leyes que protejan a las mujeres, si el propio sistema no entiende la perspectiva de género, la formación jurídica debería implementar el estudio de los temas de género obligatoriamente; es más, los Gobiernos deberían tomarlo como un eje estructural obligatorio si es que se desea avanzar a una sociedad igualitaria.

También es importante que haya una verdadera voluntad política para prevenir la violencia de género, que desemboca en feminicidios, ya que, hasta el momento y con las estadísticas actuales parece que cuando se alzan las voces acerca de buscar una solución real y viable, los Gobiernos no prestan atención a la violación de Derechos Humanos tan grande que están viviendo las mujeres.

Asimismo, para lograr que se garantice la justicia a las víctimas de feminicidio y llevar a sus feminicidas ante la ley, es fundamental dismantlar el sistema del patriarcado en todas sus manifestaciones. No basta con que las instituciones estatales y gubernamentales, el sistema judicial, las leyes y los Gobiernos adopten la perspectiva de género; es imprescindible que toda la sociedad abra sus ojos, deje de vivir en una disonancia cognitiva y transforme su mentalidad colectiva.

Esto requiere que haya una educación con enfoque de género desde la infancia, donde se inculquen principios y valores como el empoderamiento integral de la mujer y la eliminación de los roles y estereotipos de género que generan la desigualdad.

Solo a través de estos cambios institucionales, estructurales y socioculturales, sería posible avanzar hacia una sociedad genuinamente justa y equitativa, en la que Centroamérica deje de ser un territorio inseguro donde la violencia contra la mujer se normaliza y la impunidad prevalece. En su lugar, Centroamérica todavía puede convertirse en un entorno seguro en el que los Derechos de las mujeres sean respetados y protegidos como una prioridad, donde el acceso a la justicia sea equitativo e imparcial, y donde las víctimas encuentren respaldo en un sistema que brinde reparación, dignidad y prevención. La subregión puede alcanzar esta meta con la suficiente voluntad política y social, que traduzca sus recursos en acciones concretas y sostenibles en el tiempo. Solo por medio de este compromiso real se puede construir una realidad en la que ser mujer no implique vivir en un riesgo constante, sino en una vida libre de miedo.

BIBLIOGRAFÍA

- “523 mujeres han sido asesinadas en Centroamérica en 2024”. Expediente Público. 25 de noviembre de 2024. <https://www.expedientepublico.org/523-mujeres-han-sido-asesinadas-en-centroamerica-en-2024/>.
- Burgos, José. “Mujeres hondureñas piden justicia por garífuna asesinada por su pareja en Tela”. Criterio.hn. 08 de septiembre de 2020. <https://criterio.hn/mujeres-hondurenas-piden-justicia-por-garifuna-asesinada-por-su-pareja-en-tela/>.
- Cabrera, Jorge. “Muerte de Ana Hernández bajo la incertidumbre de un posible femicidio”. Contracorriente. 19 de abril de 2023. <https://contracorriente.red/2023/04/19/muerte-de-ana-hernandez-bajo-la-incertidumbre-de-un-posible-femicidio/>.
- Cagigas, Ana D. “El patriarcado, como origen de la violencia doméstica”. *Dialnet*, n.5. 2000. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206323>.
- Cárcamo, Aimée. “Ser mujer en Centroamérica: violencia y pérdida de derechos en 2023”. Expediente Pública. 25 de noviembre de 2023. <https://www.expedientepublico.org/ser-mujer-en-centroamerica-violencia-y-perdida-de-derechos-en-2023/>.
- Castillo, Houston. “Cierre de ONGs dificulta prevención de feminicidios en Nicaragua: defensoras de derechos humanos”. VOA. 8 de julio de 2023. <https://www.vozdeamerica.com/a/unas-50-mujeres-nicaraguenses-han-sido-asesinadas-en-lo-que-va-del-ano/7167635.html>.
- "Convención de Belém do Para". Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diciembre de 2013. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/material_difusion/convencion_belem_dopara.pdf.
- “Derechos de las mujeres”. Amnistía Internacional. Acceso el 4 de febrero de 2025. <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/womens-rights/>.
- “El 71 % de los asesinatos de mujeres en Guatemala quedan impunes”. Swissinfo. 23 de marzo de 2022. <https://www.swissinfo.ch/spa/el-71-de-los-asesinatos-de-mujeres-en-guatemala-quedan-impunes/>.
- “Estudio sobre el acceso a la justicia de mujeres y niñas indígenas víctimas de violencia sexual y violencia basada en género en Guatemala”. Abogados sin fronteras Canadá. 12 de marzo de 2022. <https://asfcanada.ca/es/medias/estudio-sobre-el-acceso-a-la-justicia-de-mujeres-y-ninas-indigenas-victimas-de-violencia-sexual-y-violencia-basada-en-genero-en-guatemala/>.
- “Femicidios no se resuelven, en el país un 95 % están en la impunidad”. Hondudiario. 13 de octubre de 2021. <https://www.hondudiario.com/2021/10/13/femicidios-no-se-resuelven-en-el-pais-un-95-estan-en-la-impunidad/>.
- “Feminicidio”. ONU Mujeres Colombia. Acceso el 30 de enero de 2025. <https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/fin-a-la-violencia-contra-las->

[mujeres/feminicidio#:~:text=El%20feminicidio%20se%20refiere%20al,brutal%20de%20una%20sociedad%20patriarcal.](#)

- Fiori, Gigi. “Freud and de Beauvoir’s Analysis of the Feminine: What is a Woman? Is Woman a Platonic Essence or a Mysterious Reality?”. Medium. 16 de diciembre de 2022. <https://medium.com/ginervasgarden/freud-and-de-beauvoirs-analysis-of-the-feminine-what-is-a-woman-8f229ca90e6c>.
- Gallego, Julián. “Aristóteles, entre la política y la biología: la dominación del ciudadano varón en la Grecia antigua”. NOVA TELLVS, n.43/1. 2025.
- Girón, Krissia Girón. “Así desmantelaron al ISDEMU y al sistema de protección de derechos de las mujeres en El Salvador”. Revista La Brújula. 25 de noviembre de 2024. <https://revistalabrujula.com/2024/11/25/asi-desmantelaron-al-isdemu-y-al-sistema-de-proteccion-de-derechos-de-las-mujeres-en-el-salvador/>.
- “Joven de Chichigalpa es la primera víctima de feminicidio en 2023”. Artículo 66. 06 de enero de 2023. <https://www.articulo66.com/2023/01/06/chichigalpa-chinandega-femicidio/>.
- ““La mujer es defectuosa y mal nacida” Tomas de Aquino”. InfoCatólica. 4 de agosto de 2012. <https://www.infocatolica.com/blog/esferacruz.php/1208040633-la-mujer-es-defectuosa-y-mal>.
- Little, Sarah. “Impunidad militar y violencia de género bajo el gobierno de Bukele en El Salvador”. Latfem. 19 de marzo de 2024. <https://latfem.org/impunidad-militar-y-violencia-de-genero-bajo-el-gobierno-de-bukele-en-el-salvador/>.
- “Marco Institucional ISDEMU”. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Acceso el 4 de febrero de 2025. <https://isdemu.gob.sv/marco-institucional/>.
- Méndez, Ana María. “Ola regresiva para las mujeres en Centroamérica”. WOLA. 8 de marzo de 2023. <https://www.wola.org/es/analysis/ola-regresiva-mujeres-centroamerica/>.
- Mora, Mariana. “Voz experta: Costa Rica en alerta ante el aumento de la violencia femicida”. Universidad de Costa Rica. 20 de junio de 2024. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2024/6/20/voz-experta-costa-rica-en-alerta-ante-el-aumento-de-la-violencia-femicida.html>.
- “No más silencio, no más impunidad”. FESPAD. 25 de noviembre de 2023. <https://www.fespad.org/sv/editorial-actualidad-no-mas-silencio-no-mas-impunidad/>.
- “Radiografía del acceso a la Justicia en México: Acceso a la Justicia y Desigualdad”. Tecnológico de Monterrey Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Acceso el 4 de febrero de 2025. <https://www.kas.de/documents/266027/12756763/Acceso+a+la+justicia+y+desigualdad.pdf/0441fa23-6906-418b-a3f7-ff56aaa48c3a?version=1.0&t=1622581730938>.
- Rodríguez, Roxana. “Solo hay 672 condenados; 3,700 muertes de mujeres en impunidad”. La Prensa. 8 de abril de 2024. <https://www.laprensa.hn/premium/series/honduras-mujeres-crimenes-muertes-investigacion-impunidad>.

- Silva Avalos, Héctor. “El asesinato impune de Katya Natalia Miranda Jiménez”. Factum, 3 de abril de 2016. <https://www.revistafactum.com/asesinato-impune-katya-natalia-miranda-jimenez/>.
- Silva, Fernando. “El femicidio de Cinthia muestra la impunidad que enfrentan las mujeres garífunas”. Contracorriente, 6 de diciembre de 2022. <https://contracorriente.red/2022/12/06/el-femicidio-de-cinthia-muestra-la-impunidad-que-enfrentan-las-mujeres-garifunas/>.
- “Violencia de género en Centroamérica: Impunidad, silencio oficial y criminalización de las organizaciones de mujeres”. Centro de Investigación, Capacitación, Apoyo a la Mujer y Juventudes (CICAM), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Christliche Initiative Romero (CIR) y Ministerio Alemán de Cooperación al Desarrollo. 17 de octubre de 2024. <https://observatoriodeviolenciaormusa.org/descargar/336/2024/18dqpnkq8hCstejGyliTa67J5b4XLXvMY/7%20-%20Resumen%20regional%20violencia%20%20contra%20las%20mujeres%20en%20C..A,%20julio%20septiembre%202024.pdf>.

Perfiles de las Autoras

- Irene Solís es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Su investigación en este artículo se centra en temas de género y la latente impunidad de los feminicidios en Centroamérica. Para ella, el estudio y la perspectiva de género son especialmente relevantes, ya que proviene de una sociedad marcada por una cultura profundamente machista. Durante su formación, ha desarrollado un especial interés por la cultura, la historia y el derecho; además, fuera del ámbito académico, le apasiona el arte y la literatura.
- Rebeca Hernández es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Su investigación en este artículo aborda temas de género y la impunidad de los feminicidios en Centroamérica. Para ella, el análisis y reflexión acerca de temas de género es fundamental en sociedades regidas por el patriarcado. Está interesada en el acontecer internacional y en su tiempo libre disfruta de la música y la producción y edición de material audiovisual/multimedia.